

CHEMPION RUHIYATI – G‘ALABAGA ASOSI SIFATIDA**Rashidov Zuxriddin Najim o'g'li.****Shaxrisabiz davlat pedagogika inistituti ijtimoiy fanlar fakulteti****Jismoniy madaniyat Kafedrası o'qituvchisi**

Annotatsiya: Hamma narsa mukammallikka tinimsiz intilish va o'z qobiliyatiga mustahkam ishonch bilan boshlanadi. G'alaba qozongan sportchilar ruhiy qattqlikka ega, bu ularga bosim ostida xotirjamlikni saqlashga va muvaffaqiyatsizliklardan qaytib, avvalgidan ham kuchliroq bo'lishga imkon beradi. Ular sportga doimiy o'sish fikri bilan keladilar, har bir qiyinchilikni o'rganish va o'z imkoniyatlarini kengaytirish imkoniyati sifatida ko'rishadi.

Kalit so'zlar: g'alaba, sportchi, inson tafakkuri, muhokoma, fikr.

Аннотация: Все начинается с неустанного стремления к совершенству и твердой веры в свои способности. Спортсмены-победители обладают психологической стойкостью, которая позволяет им сохранять спокойствие под давлением и оправляться от неудач, чтобы стать сильнее, чем раньше. Они приходят в спорт с установкой на постоянный рост, рассматривая каждое испытание как возможность учиться и расширять свои возможности.

Ключевые слова: победа, спортсмен, человеческое мышление, дискуссия, мнение.

Abstract: It all starts with a relentless pursuit of excellence and a strong belief in one's own abilities. Winning athletes have the mental toughness that allows them to stay calm under pressure and bounce back from setbacks to come out stronger than before. They come to the sport with a constant growth mindset, seeing every challenge as an opportunity to learn and expand their capabilities.

Key words: victory, athlete, human thinking, discussion, opinion.

Ularning kundalik mashg'ulotlari ichki motivatsiya bilan ta'minlanadi - bu nafaqat tashqi maqtovlar uchun yonayotgan olov. Ular o'z oldilariga haddan tashqari ko'rinadigan, ammo oxir-oqibat erishish mumkin bo'lgan maqsadlarni qo'ydilar va ularni mumkin bo'lganidan tashqariga chiqishga undaydilar. Qiyinchiliklarga duch kelganda, ular har bir

muammoni muammolarni hal qilish imkoniyati sifatida ko'rib, qayta quradilar va moslashadilar.

Bilish usullari yoki vositalari - ilmiy predmetni bilish jarayoni sodir bo'ladigan yo'llardir.

Ilmiy psixologiyaning o'ziga xosligi uning ma'lumotlarini to'plash uchun juda ko'p turli xil ilmiy usullardan foydalanishdir.

Empirik tadqiqotda olingan faktlar va ilgari surilgan gipotezalar, o'rganilayotgan voqelik haqidagi dastlabki bilimlar va boshqalar o'rtasida ma'lum bir shartlilik mavjud.

Ilmiy (nazariy) tadqiqotlarda ishlab chiqilgan psixologiya metodlari ularning samaradorligi va ishonchliligini aniqlagandan keyin amaliy psixologiya xizmatiga keladi.

Psixologik tadqiqot usullarining turlari:

1) eksperimental bo'lmagan psixologik usullar:

a) kuzatish;

b) suhbat - ikki kishi o'rtasidagi dialog, bunda bir kishi ikkinchisining psixologik xususiyatlarini ochib beradi;

c) tarkibni tahlil qilish. - hujjatlarni tahlil qilish usuli. Amaliy psixologiyada, reklama va kommunikatsiya psixologiyasida, proyektiv testlar, materiallar va suhbatlardan foydalanish natijalarini tahlil qilishda va hokazolarda qo'llaniladi. Afzalliklari: tadqiqotchining sub'ektlarning xatti-harakatlariga ta'sir etuvchi ta'siri yo'q, ma'lumotlar ishonchliligi tekshirilgan, bu usul tarixiy hujjatlarni tahlil qilish uchun tavsiya etilishi mumkin va hokazo.

d) monografik usul - ayrim sub'ektlarning yoshi va individual xususiyatlarini chuqur, puxta, uzunlamasına o'rganish, ularning xatti-harakatlari, faoliyati va hayotning barcha asosiy sohalarida boshqalar bilan munosabatlarini qayd etish uchun qo'llaniladigan sintetik usul. Shu bilan birga, tadqiqotchilar aniq holatlarni o'rganishga asoslanib, muayyan psixik shakllanishlarning tuzilishi va rivojlanishining umumiy qonuniyatlarini aniqlashga intilishadi;

2) diagnostika usullari - shaxsning individual psixologik xususiyatlarini aniqlash va o'lchashga qaratilgan usullar:

a) testlar (ingliz tilidan test - namuna, sinov) - standartlashtirilgan topshiriqlar, ularning natijasi mavzuning psixologik xususiyatlarini o'lchash imkonini beradi. Test tadqiqotining maqsadi insonning muayyan psixologik xususiyatlarini sinash va diagnostika qilishdan iborat bo'lib, uning natijasi ilgari belgilangan tegishli normalar va standartlar bilan bog'liq bo'lgan miqdoriy ko'rsatkichdir;

3) eksperimental usullar - psixologik faktni aniq ochib beradigan shart-sharoitlarni yaratish maqsadida tadqiqotchining sub'ekt faoliyatiga faol aralashuvi;

4) shakllantirish usullari - muayyan psixologik xususiyatlarni shakllantirishga qaratilgan usullar:

a) rivojlantirish usullari ma'lum qobiliyatlarni, imkoniyatlarni, qiziqishlarni shakllantirishga qaratilgan;

b) psixokorreksiya usullari shaxsning muayyan psixologik xususiyatlarini rivojlantirishdagi kamchiliklarni tuzatishga qaratilgan;

v) psixoterapevtik usullar insonning ayrim shaxsiy xususiyatlarini o'zgartirishga qaratilgan.

Odatda, psixologik tadqiqotlar bir-birini boshqaradigan va bir-birini to'ldiradigan turli usullar majmuasidan foydalanadi.

Kuzatish psixologiya usulidir.

Kuzatish - psixologiyaning asosiy usullaridan biri bo'lib, uning mohiyati ro'yxatga olish (yozma yoki texnik vositalar bilan), olingan faktlarning sabablarini ilmiy tushuntirish va noma'lum yoki kam o'rganilgan qonuniyatlarni o'rnatishdir. Kuzatish, ayniqsa, bolalar psixologiyasida keng qo'llanilishini topdi.

Kuzatish bilishning eng qadimgi usullaridan biri bo'lib, kundalik amaliyotda keng qo'llaniladi.

Ilmiy kuzatishga qo'yiladigan talablar:

1) fokus - tadqiqotning maqsad va vazifalarini aniq bayon qilish;

2) niyatlilik;

3) selektivlik - kuzatish ob'ekti va uning xatti-harakati va faoliyatining muayyan xususiyatlarini tanlash;

- 4) tizimlilik - aniq kuzatish rejasini ishlab chiqish;
- 5) tizimli;
- 6) kuzatish sharoitining tabiiyligi;
- 7) fotografik kuzatish - kuzatilayotgan narsa va kuzatish shartlarini eng to'liq va ob'ektiv qayd etish.

Maqsadlarga erishish va chempionlik fikriga ega bo'lish haqida gap ketganda, tarixdagi eng ko'p mukofotlangan snoubordchi Shon Uayt aqliy mustahkamlikning muhimligini ta'kidlab, yuqori maqsadlarni qo'yish muvaffaqiyatsizlik xavfini o'z zimmasiga olishga va davom etish uchun jasoratga ega bo'lishni o'z ichiga olgan jarayon ekanligini ta'kidlaydi. . "Muvaffaqiyat shunchaki g'alaba qozonish emas, bu sizning yuragingizni va qalbingizni har bir narsaga qo'yishdir", deydi u. Faoliyatidan keyin ham Shon intervyusida quyidagilarni aytdi: "Hozir meni hayajonlantirayotgan narsa menda hali ham o'rganmoqchi bo'lgan juda ko'p hiyla-nayranglar va hali ham qila oladigan juda ko'p narsalar borligini his qilish. Meni rag'batlantiradigan, ko'proq sari intilishga undaydigan maqsadlarim bor".

Ichingizdagi chempionni uyg'otish uchun siz o'zingizning aqliy va jismoniy qobiliyatingizni halol baholab, o'zingizni doimiy ravishda takomillashtirishga intilish kerak.

Quyidagilar g'alaba strategiyalardir:

Maqsadni belgilash: aniq, aniq belgilangan maqsadlardan boshlang. Muvaffaqiyat va taraqqiyot tuyg'usini rag'batlantirish uchun ularni kichikroq bosqichlarga bo'ling.

Aqliy mustahkamlikni rivojlantirish: chidamlilik mashg'ulotlarini muntazam ravishda o'z ichiga oling. Simulyatsiyalar va stressni bartaraf etish usullaridan foydalangan holda bosim ostida xotirjamlikni saqlashni mashq qiling.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, g'olibning mentaliteti - bu qat'iyat, diqqat, chidamlilik va nekbinlik iplaridan to'qilgan gobelen. Strategik aqliy mashqlarni qo'llash va sport cho'qqisiga ko'tarilganlardan o'rganish orqali har qanday sportchi g'alaba qozonadigan aqlni rivojlantirishi mumkin. Amerikalik futbol murabbiyi Vins Lombardi aytganidek, "G'alaba qozonish bir martalik narsa emas, bu davom etadigan narsadir".

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.B.G'aniboyev, I.R.Soliyev, A.M. Baratov "Yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari" "Yengil atletika" 2017-yil
2. D.N.Arziqulov , Z.G.Gapporov. Psixologiya va sport psixologiyasi 2021-yil
3. Rafiyev – Yengil atletika va uni o'qitish metodikasi . Darslik- T 2012
4. NORMURODOV A.N , Yengil atletika va uni o'qitish metodikasi, T-2011
5. To'xtaboyev N.T – Jismoniy tarbiya mutaxassislarining kasbiy mahoaratini rivojlantirish. O'quv-uslubiy qo'llanma- T : 2010